

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХИМИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Одилхужазода Нигорахон Бахтиёржон кизи

докторант Ферганского государственного университета

Аннотация. В статье подробно описывается новая методика определения профессиональной компетентности преподавателей химии высших учебных заведений и ее значение в повышении качества образования.

Ключевые слова: обучение химии, качество образования, методика, профессиональная компетентность, определение компетентности.

MAIN PROFESSIONAL COMPETENCES OF CHEMISTRY TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Odilkhuzhazoda Nigorakhon Bakhtiyorjon kizi

doctoral student of Ferghana State University

Annotation. The article describes in detail a new methodology for determining the professional competence of chemistry teachers in higher educational institutions and its importance in improving the quality of education.

Key words: teaching chemistry, quality of education, methodology, professional competence, definition of competence.

Процессы глобализации предъявляют высокие требования к существующему рынку образовательных услуг, которые меняются совершенно новым и динамичным образом. Поэтому проблема повышения компетентности профессорско-преподавательского состава, которая считается

важнейшим элементом системы организации образовательного процесса и обеспечения качества образования, приобретает особую актуальность.

Профессиональная компетентность в высших учебных заведениях - это необходимый уровень приобретения профессором-преподавателем знаний, умений и навыков для осуществления профессиональной деятельности и умение с высоким мастерством использовать их в практической деятельности в образовательном процессе[1].

В самом общем случае все педагогические компетенции можно разделить на базовые и предметные. Базовые компетенции относятся к общему содержанию образования и всем педагогам. Это профессиональные, личностные, общечеловеческие, культурологические, коммуникативные, регулятивные и информационные компетенции. Компетенции относящиеся к конкретным предметам также относятся и к конкретным учителям предметникам. Этими компетенциями являются мировоззренческие компетенции, связанные с ценностными ориентациями педагога, умением видеть и понимать окружающий мир. На их основе педагог охватывает такие качества, как социальная зрелость человека, гражданская ответственность, профессиональные представления, а также такие качества, как преданность избранной профессии.

По мнению Ю.Ю.Гавронской, “под специальной компетенцией учителя химии мы понимаем интегративное качество человека, обладающего способностью решать типовые задачи, отражающие основные и учебные цели, содержание и методы химической науки и практики”[2].

На основе анализа литературы [2-4] и наших исследований мы разработали следующий порядок основных компетенций преподавателей химии, работающих в высших учебных заведениях. Включая:

1. Образовательные компетенции учителя химии:

-достижение цели воспитания учащихся, развитие их интеллекта, сознания и мышления;

- реализация научного контента, т.е. раскрытие сущности основной теории, законов, понятий, доказательных материалов и знаний;
- глубокое понимание всех аспектов знаний и задач в обучении;
- формирование научного мировоззрения студентов;
- осуществление межпредметной связи;
- обучение студентов структуре знаний по химии;
- своевременное, а также эффективное использование химических экспериментов и учебных пособий;

- внедрение технологического образования. Разъяснение научных основ химической промышленности и связанных с ними химических процессов, определение путей технического развития;

- формирование социально-профессиональной направленности студента. Эта цель связана с необходимостью подготовки студентов к выбору жизненного пути в соответствии с интересами общества и личными возможностями.

2. Методологическая компетентность учителя химии:

- методически рациональная организация педагогического процесса, правильное определение форм учебно-воспитательной деятельности, умение выбирать методы и средства в соответствии с целью, умение эффективно использовать методы, целесообразное и успешное использование средств обучения;

- знание теоретических основ методики преподавания химии как педагогической науки и понимание методов ее исследования;

- культура общения со студентами, индивидуальный подход, а также создание дружественной среды, основанной на взаимной искренности и доверии;

- творческое использование интернет-информации, дополнительной новой литературы по теме, научных статей, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах;

- обучение студентов самостоятельной работе.

3. Компетенции для повышения квалификации учителя химии:

- постоянное обновление знаний, навыков и квалификаций своей сферы работы, работа над собой, саморазвитие;

- повышение уровня владения информационными и коммуникационными технологиями, приобретение навыков поиска, обработки и применения информации;

- постоянный мониторинг химических производств и процессов, происходящих в них, укрепление знаний в этом отношении;

- развитие экологической компетентности в части охраны окружающей среды;

- развитие творческих способностей студентов за счет повышения мотивации творческого познания;

- развитие деятельных мышлений, познавательных интересов и интеллектуальных способностей студентов при проведении химических экспериментов;

- анализировать учебный материал студентов, приобретать навыки работы с химическими реактивами, оборудованием, тарой и решением химических задач;

4. Коммуникативная компетентность учителя химии:

- повышать уровень владения иностранными языками, иметь право проходить занятия по иностранным языкам, участвовать в различных онлайн-курсах и свободно выражать свое мнение;

- иметь культуру общения со студентами, уважать чужое мнение, уметь слушать и уметь мотивировать студентов;

- иметь беглую речь, диапазон воздействия на аудиторию, умение свободно донести свое мнение;

- уметь спокойно выходить из сложных ситуаций, иметь самообладание и рассудительность.

5. Воспитательная компетентность учителя химии:

- эстетическое и нравственное воспитание студентов;
- прививать такие качества, как трудолюбие, интерес к науке, творческая инициатива, оптимизм, коллективизм, бережное отношение к природе, нравственное воспитание, уважение к изменяющейся силе науки осознание приоритета общечеловеческих ценностей;
- трудовое воспитание студентов. Учитель химии знакомит учащихся с отдельными предметами, характерными для современных технологий, на лабораторно-практических занятиях и вовлекает их в самостоятельную творческую деятельность при выполнении лабораторных работ, прививая им инициативу к работе в группах;
- воспитывает отношение к образованию, развивает познавательную деятельность и культуру знаний;

6. Академические (узкоспециализированные) компетенции учителя химии:

- иметь знания от античной натурфилософии и до современной химии, знать основные исторические этапы развития химии, основные учения, теории и законы химии, исследования ученых, внесших свой вклад в развитие химии и тенденции развития химии;
- иметь возможность проводить эксперименты по систематизации знаний и представлению их в различных формах;
- понимание значения эксперимента в химии; знание современных методов химического эксперимента, умение самостоятельно проводить простейшие лабораторные опыты при работе с современным оборудованием;
- понимание связи между теорией и экспериментом;
- четкое понимание границ применения химических теорий;
- иметь сведения о фундаментальных экспериментах, сыгравших решающую роль в истории химии.

Таким образом, вышеперечисленные компетенции учителя химии представляют собой совокупность конкретных правил и отношений, в которых учитель может сопоставлять уровень своего педагогического мастерства с эталонами и соблюдением этих правил для достижения профессионального мастерства в своей работе.

Современный информационный век требует от учителя химии, как и от других педагогов, владения качествами профессиональной компетентности, постоянной и последовательной работы над собой, совершенствования своей работы до высокого уровня, инновационного и творческого подхода к своей работе.

Использованная литература:

1. В.Хамидов, К.Сирожиддинов, Н.Умархонов, Қ.Исмоилов, Х.Турсунбоев, Х.Абдуллаев. “Электрон таълим мухитида касбий компетентликни такомиллаштириш”, монография, Тошкент- 2018 йил.

2. Ю.Ю.Гавронская. “Оценивание специальных компетенций при обучении химии” cyberleninka.ru. стр171-182.

3. Ю.Ю.Гавронская. “Интерактивное обучение химическим дисциплинам как средство формирования профессиональной компетентности студентов педагогических вузов”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Санкт-Петербург-2009.

4. О.В.Романова “Теоретические и методические основы системы формирования информационно-методической компетентности учителя химии в педагогическом вуза”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат педагогических наук, Ростов-на Дону-2007.

5. Askarovich, M. S., Qizi, O. N. B., & Kizi, M. I. B. (2021). FORMATION OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF CHEMISTRY. *Вестник науки и образования*, (6-3 (109)), 28-31.

6. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna, O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 62-64.
7. B. S. Siddiqov, & Sh. N. Mexmonaliyev (2022). PEDAGOGIK AMALIYOTNING BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI. Academic research in educational sciences, 3 (1), 10-16. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-10-16
8. Begmurzayevich, D. B. (2022). BO ‘LAJAK BOSHLANG ‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARIDA REFLEKSIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(6), 154-160.
9. Begmurzayevich, D. B. (2022). O ‘QUVCHILARNI INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *Ijodkor o‘qituvchi*, 2(20), 52-59.
10. Shuxratjon, M. S. A. S. M. (2022). BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1(5), 177-180.
11. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In *Конференции*.
12. Siddiqov, B. S., & G‘aniyevich, Q. M. (2022). BO ‘LAJAK O‘QITUVCHILARIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(6), 173-180.
13. Ахмедов, Б. А. (2020). Сиддиков Бахтиёр Саидкулович, Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ

ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, 9, 60.

14. Ахмедов, Б. А., Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, (9 (60)), 20-22.

15. Джалалов, Б. Б. (2018). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION* (pp. 53-55).

16. Джалалов, Б. Б. (2019). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 43-44).

17. Джалалов, Б. Б. (2022). ВО ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA SMART-TA’LIMNING IMKONIYATLARI. *УЧИТЕЛЬ*, 3(4).

18. Мамажонов, Ш. А., & Кизи, О. Н. Б. (2019). Формирование профессиональной компетенции преподавателя химии. *Вестник науки и образования*, (19-2 (73)), 31-33.